

OSMOS HODISASI VA UNING BIOLOGIK TIZIMLARDAGI O'RNI

Normurodov Asilbek Asqar o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti davolash-2 fakul'teti talabasi

Karjavov Abdixakim Raxmonovich

Ilmiy rahbar:

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Samarkand, Uzbekistan

Email: asilbeknormurodov0607@gmail.com,

arkarjavov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14777282>

Annotatsiya: Ushbu maqolada osmos hodisasining biologik jarayonlardagi o'rni, hujayralarda suyuqlik balansining saqlanishi, osmotik bosimning fiziologik ahamiyati muhokama qilinadi. Tadqiqot davomida osmotik bosimni o'lchash usuli - osmometriya va osmoregulatsiya jarayonlariga ham alohida e'tibor qaratiladi.

Abstract: This thesis discusses the role of the osmosis phenomenon in biological processes, the maintenance of fluid balance in cells, the physiological importance of osmotic pressure. During the research, special attention is paid to the method of measuring osmotic pressure - osmometry and osmoregulation processes.

Kalit so'zlar: osmos, osmotik bosim, osmometriya, yarim o'tkazuvchi membrana, konsentratsiya, eritma, osmoregulatsiya

Keywords: osmosis, osmotic pressure, osmometry, semipermeable membrane, concentration, solution, osmoregulation

Osmos hodisasi bu - erituvchining (diffuziya hisobiga) yarim o'tkazgich membrana orqali erigan modda konsentratsiyasi kam bo'lgan eritmada yoki toza erituvchidan erigan modda konsentratsiyasi ko'p bo'lgan eritmaga o'z-o'zidan o'tish jarayonidir. Erituvchi (masalan, suv) osmos tufayli suyuqroq eritmada quyuroq eritmaga o'tadi. Osmos eritmalar konsentratsiyasi orasidagi farqni yo'qotib, sistemani muvozanat holatiga keltirishga intiladi. Bu hodisani dastlab 1748-yilda A. Nolle kuzatgan[4].

Osmos holatini to'xtatish uchun eritmaga ta'sir ettirish zarur bo'lgan bosim qiymatiga osmotik bosim (P) deyiladi. Boshqacha qilib aytganda, bu bosim eritma tarkibidagi moddalar konsentratsiyasini tenglashtirish uchun suyuqlikning o'tishini to'xtatishga harakat qiladigan kuchdir.

Osmos uzluksiz jarayondir, chunki, biologik sistemalarda membranalar yarim o'tkazuvchan tabiatiga ega bo'ladi. Organizm biologik suyuqliklaridan qon, to'qima suyuqligi, limfa va plazma ma'lum bir osmotik bosim qiymatiga ega. Osmotik bosim organizm ichida eng muhim omillardan bo'lib, uning turli

qismlarida suv taqsimotini belgilaydi, uning qiymati doimiydir. Suv va eruvchan moddalar konsentratsiyasini kerakli darajada ushlab turadigan mexanizm - osmoregulatsiya deb ataladi.[3]

Biologik suyuqliklar osmotik bosimining qiymatini o'zgarmasligi uchun odam va hayvon organizmiga faqat izotonik eritmalarini katta hajmda quyish mumkin. Agar hujayra tashqarisidagi eritmaning konsentratsiyasi hujayra ichidagi konsentratsiyadan past bo'lsa, hujayra tashqarisidagi suyuqlik hujayra ichiga sizib o'tib hujayra membranasini yorib yuborishi mumkin. Aksincha, gipotonik (hypo - "nisbatan kam") (osmotik bosimi kichik bo'lgan) eritmadan foydanilsa, hujayralar ichiga ortiqcha suv kirib, shishi va yorilishi mumkin. Aynan shu sababdan tomir ichiga yuborish uchun mo'ljallangan natriy xlor eritmasini osmotik bosimini muvozanatlashtirish uchun izotonik eritmalarini tayyorlanadi. De-Friz izotonik eritmalarini tayyorlash natijasida quyidagi qonuni topadi: bir xil haroratda turli moddalarning bir xil molyar konsentratsiyada olingan eritmalar bir xil osmotik bosimga ega bo'ladi.[5]

Hujayradan suv ajralib chiqishi plazmoliz, qisqarib qolgan hujayralarni mos ravishda suyultirilgan eritmaga tushirilganda sodir bo'ladigan teskari jarayon (o'z holiga qaytishi) deplazmoliz deyiladi.

Eritma natijasida hosil bo'ladigan osmotik bosim kattaligi erigan moddalarning kimyoviy tabiatiga emas, balki miqdoriga bog'liq. Osmotik bosimni o'lchash usullari va texnikasi haqidagi ta'limot osmometriya deb ataladi va asosan polimerlarning molekulyar massasi aniqlanishi uchun ishlatiladi.[1]

Osmotik bosim qiymatini o'lchash davomida quyidagi ikki qoida kelib chiqadi:

1) eritmaning osmotik bosimi erigan modda konsentratsiyasiga to'g'ri proporsional bo'lishi;

2) osmotik bosim eritmaning absolyut haroratiga proporsional bo'lishi.

[2]

Biologik tizimlarda, masalan, hayvon, o'simlik hujayralari, mikroorganizmlar va biologik suyuqliklarda osmotik bosim ularning tarkibidagi eritilgan moddalar, masalan, tuzlar, qandlar yoki boshqa ionlar soniga bog'liq. Hayvonlar va o'simliklar hujayralarining suyuq muhitida osmotik bosim, suv va tuz almashinuvi orqali turg'unligini saqlashga yordam beradi. Biologik tizimlar doimiy ravishda suv va ozuqa moddalarini atrof-muhit bilan almashib turadi. Osmotik bosimni tartibga solish mexanizmi bo'lmasa yoki kasallik ushbu mexanizmga zarar etkazganda, organizmda suyuqlik balansi buziladi va og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin.

NATIJARLAR

Osmos jarayoni membranadan ajratilgan eritmalardagi konsentratsiyalarini tenglashtirishdagi suvning xususiyatiga asoslangan. Bu membrananing teshiklari shunchalik kichikki, ular orqali faqat suv molekullari o'tishi mumkin. Agar bunday gipotetik idishning bir qismida konsentratsiya oshsa, idishning ikkala qismidagi suyuqlik konsentratsiyasi teng bo'lmaguncha u yerga suv oqa boshlaydi. Bu holatda, erigan moddalar daraxt tanasida ko'tarilishi noto'g'ri talqin qilinadi. Osmotik bosim suvni o'simlik tanasida ko'taradi, degan tushuncha mavjud, ammo aslida o'simliklardagi suv va erigan moddalar ko'tarilishi ho'llash, kapilyarlik va sirt taranglik kabi jarayonlar bilan bog'liq. Kapilyarlar orqali suyuqliklarning hujayralararo taqsimlanishini osmos jarayoni tushuntiradi. Osmotik bosim organizm ichida suv taqsimotini belgilaydi va turli qismlar orasida bu jarayonni boshqaradi. Ko'plab odamlar o'simlik va organizmlardagi ho'llash hamda kapilyarlik hodisalarini osmotik bosim bilan aralashtirib yuboradi, lekin aslida bu jarayonlar boshqacha mexanizmlar bilan amalga oshadi. Osmotik bosim suvni o'simlik tanasida ko'taradi deb tushintiradi.

XULOSA

Osmos hodisasi biologik va kimyoviy jarayonlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, suvning yarim o'tkazuvchan membrana orqali tarqalishi prinsipiga asoslanadi. Osmos jarayoni hujayralarning ichki muhitini muvozanatda saqlash, organizmda suvsizlanish yoki ortiqcha suvdan saqlanish kabi hayotiy jarayonlar uchun zarur. Hozirgi zamon ilm-fanida osmos hodisasi haqida yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borilmoqda, bu esa biologik tizimlar va ularning funktsiyalarini yaxshiroq tushunishga yordam bermoqda. Shunday qilib, osmos hodisasi nafaqat tabiiy, balki ilmiy va tibbiy sohalarda ham muhim o'rin tutadi va uning yuksak ilmiy asoslarida tadqiqotlar davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va veb-saytlar ro'yhati:

1. Libretexts Biology - Osmolarity and Osmotic Balance
2. URL: 49.1: Osmolarity and Osmotic Balance - Biology LibreTexts
3. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION
International scientific-online conference - Osmos Hodisasi, Uning Ahamiyati va
Osmotik Bosimni Tadbiq Etish
4. URL: <https://interonconf.org/index.php/idre/article/view/6929/5974>
5. N.T. Alimxodjayeva, X.S. Tadjiyeva Z.A.Ikramova, G.G. Suleymanova. Tibbiy kimyo 1-qism Bianorganik kimyo - Toshkent «IJOD-PRINT». 2019y.
6. Academic Research in Educational Sciences - Osmos va Teskari Osmos Hodisalarini Maktabda O'qitishda Klaster Metodi URL: <https://www.researchgate.net>
7. Madusmanova N.K, Xoshimxonova M.A, N.N. Mamatqulova "Analitik kimyo" Toshkent "VNESHINVESTPROM" . 2021y
8. Fayzullayev N., Akmalaiuly K., Karjavov A. Catalytic synthesis of a line by acetylene hydration //Известия НАН РК. Серия химии и технологии. – 2020.
9. Karjavov A. R., Fayzullaev N. Determination of technological parameters of producing vinylchloride from acetylene //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024.
10. Fayzullaev N. I., Akmalaev K. A., Karjavov A. Catalytic synthesis of acetone from acetylene //The American Journal of Applied sciences. – 2020.
11. Mustafiev A. I. et al. TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE SELECTION OF LOCAL RAW MATERIALS TO BE PREPARED ON THE BASIS OF A LARGE SOLAR DEVICE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023.
12. Fayzullaev N., Pardaeva S. B. Cleaning of natural gas from sulphur preservative compounds //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024.
13. Fayzullaev N. I., Karjavov A. R., Yusupova S. S. Catalytic Synthesis of Acetone Direct Acetylene Hydration //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – T. 29. – №. 05. – C. 4507-4514.

